

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматилоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК: : 616.831-005.1 : 616.12 - 06

Расулова Дилбар Камолитдиновна
Рахимбаева Гулнара Саттаровна
Расулова Муниса Бахтияровна
Ташкентская медицинская академия

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508562>

АННОТАЦИЯ

Учет коморбидности при инсультах важен для прогнозирования исходов реабилитации. Проведенный статистический анализ научной работы, выявил значимую зависимость между тяжестью инсульта (группы пациентов) и индексом коморбидности Charlson (CCI). Результаты подчеркивают, что пациенты с высокими значениями CCI чаще относятся к более тяжелым группам инсульта. Коэффициент корреляции $r = 0.92$ ($p < 0.001$) указывает на очень сильную положительную связь: при увеличении CCI возрастает тяжесть инсульта по шкале NIHSS, то есть тяжесть инсульта увеличивается с ростом коморбидности. Индекс CCI и шкала NIHSS могут использоваться совместно для стратификации пациентов по рискам и оптимизации тактики лечения.

Ключевые слова: Инсульт, реабилитационный потенциал, коморбидность, шкалы Чарлсона CCI, NIHSS

Расулова Дилбар Камолитдиновна
Рахимбаева Гулнара Саттаровна
Расулова Муниса Бахтияр кизи
Тошкент тиббиёт академияси

NIHSS VA CCI ШКАЛАЛАРИ КЎРСАТКИЧЛАРИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ САЛОҲИЯТИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ

АННОТАЦИЯ

Инсулда коморбидликни ҳисобга олиш реабилитация натижаларини башорат қилиш учун муҳимдир. Ўтказилган илмий ишларнинг статистик таҳлили инсултнинг оғирлиги (бемор гуруҳи) ва Чарлсоннинг коморбидлик индекси (CCI) ўртасидаги сезиларли боғлиқликни аниқлади. Натижалар шуни таъкидлайдики, CCI қиймати юқори бўлган беморлар инсултнинг оғирроқ гуруҳларига мансуб. Корреляция коэффициенти $r = 0.92$ ($p < 0.001$) жуда кучли ижобий муносабатни кўрсатади: CCI ортиши билан NIHSS шкаласи бўйича инсултнинг оғирлиги ошади, яъни инсултнинг оғирлиги коморбидитнинг ошиши билан ортади. CCI индекси ва NIHSS шкаласи беморларни хавф бўйича табақалаш ва даволаш тактикасини оптималлаштириш учун биргаликда ишлатилиши мумкин.

Калит сўзлар: инсульт, реабилитация салоҳияти, коморбидлик, Чарлсон CCI, NIHSS шкалалари

Rasulova Dilbar Kamoliddinova
Rakhimbaeva Gulnora Sattarova
Rasulova Munisa Bakhtiyar Kizi
Tashkent Medical Academy

PREDICTION OF REHABILITATION POTENTIAL ACCORDING TO NIHSS AND CCI SCALE INDICATORS

ANNOTATION

Consideration of comorbidity in stroke is important for predicting rehabilitation outcomes. The conducted statistical analysis of scientific work revealed a significant relationship between the severity of stroke (patient group) and the Charlson comorbidity index (CCI). The results highlight that patients with high CCI scores are more likely to be in more severe stroke groups. The correlation coefficient $r = 0.92$ ($p < 0.001$) indicates a very strong positive relationship: as CCI increases, the severity of stroke on the NIHSS scale increases, that is, the severity of stroke increases with increasing comorbidity. The CCI and NIHSS can be used together to stratify patients by risk and optimize treatment strategies.

Keywords: Stroke, rehabilitation potential, comorbidity, Charlson scales CCI, NIHSS

Инсульты являются наиболее частой причиной смертности после инфарктов миокарда и злокачественных новообразований и занимают лидирующее положение среди причин инвалидности у трудоспособного населения [5,10,14]. В последние годы цереброваскулярные заболевания и инсульт становятся все более

актуальной, уносят из жизни не только пожилых, но и молодых людей. Инсульт молодеет в последние годы: не менее 20% нарушений кровообращения отмечаются у больных моложе 50 лет [9]. В Узбекистане по данным статистических исследований летальность от болезней кровообращения в 2021 году составила

более 60% [4]. Инсульт –это кульминация коморбидных заболеваний [12,13]. Влияние коморбидной патологии на клинические проявления, диагностику, прогноз и лечение многих заболеваний многогранно и индивидуально. Взаимодействие заболеваний, возраста и лекарственной терапии значительно изменяет клиническую картину и течение основного заболевания, характер и тяжесть осложнений, снижает качество жизни больного, ограничивает эффективность лечебно-диагностического процесса [1,3,6,7,15]. Фоновое заболевание способствует возникновению или неблагоприятному течению основного заболевания, повышает степень его тяжести, способствует развитию осложнений. Таким образом, фоновое заболевание также, как и основное, требует безотлагательного лечения [2,8,11].

Цель исследования — изучить влияние коморбидной патологии пациента для прогнозирования исхода ишемического инсульта в восстановительном периоде.

Материалы и методы исследования. Мы в течении 2021-2024 годов на базе кафедры неврологии с медицинской психологией, в отделении интенсивной неврологии Ташкентской медицинской академии провели научное исследование для выявления связи коморбидности с тяжестью инсульта. Для исследования нами осмотрены 214 пациентов с диагнозом «Цереброваскулярное заболевание. Острое нарушение мозгового

кровотока по ишемическому типу». В зависимости от степени двигательных нарушений в остром периоде инсульта всех пациентов разделили на 4 группы: 1 группа – 66 пациентов с легкой степенью; 2 группа – 48- со средней степенью; 3 группа – 49 - со средне- тяжелой степенью; 4 группа – 51 пациентов с тяжелой степенью инсульта. Оценку неврологического статуса проводили по шкале NIHSS(National Institute of Health Stroke Scale), сопутствующие заболевания индексировали индексом Чарлсона (CCI). Кроме того, всем пациентам проводились лабораторные исследования, ЭКГ, нейровизуализационные (КТ головного мозга или МРТ) и нейропсихологические методы исследования. Статистический анализ данных проводился с помощью программы STATISTICA 6.0 на персональном компьютере.

Результаты

Проведенный статистический анализ выявил значимую зависимость между тяжестью инсульта (группы пациентов) и индексом коморбидности Charlson (CCI). Для анализа данных использовался критерий хи-квадрат (χ^2), где рассчитанное значение составило 22.31 при уровне значимости $p < 0.01$. Это позволяет отвергнуть нулевую гипотезу, которая предполагала отсутствие связи между двумя переменными.

Таблица №1

Распределение пациентов по группам тяжести инсульта и CCI

CCI	1 гр n=66		2 гр n=48		3 гр n=49		4 гр n=51	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	10,6±3,8	4	8,3±4,0	6	12,2±4,7	3	5,9±3,3
3	27	40,9±6,1	10	20,8±5,9*	9	18,4±5,6*	12	23,5±6,0
4	15	22,7±5,2	13	27,1±6,5	11	22,4±6,0	11	21,6±5,8
5	9	13,6±4,3	15	31,3±6,8*	19	38,8±7,0*	18	35,3±6,8*
6	6	9,1±3,6	4	8,3±4,0	2	4,1±2,9	6	11,6±4,6
7	2	3,0±2,1	2	4,2±2,9	2	4,1±2,9	1	2,0 ±2,0

Примечание: *-достоверность разницы по сравнению с показателями 1 группы (*- $P < 0,05$; ***- $P < 0,001$) ^-достоверность разницы между показателями 2 группы (^- $P < 0,05$)

Как видно из таблицы №1 распределение пациентов по группам тяжести инсульта и уровням CCI, выявлены следующие тенденции:

1.Группа легкого инсульта (1 группа) характеризуется преобладанием пациентов с низкими значениями CCI (2 и 3). Высокие значения CCI (5–7) практически не встречались в данной группе.

2.Группа среднего инсульта (2 группа) демонстрировала большее разнообразие в распределении CCI, но значительная часть пациентов также имела средние значения индекса (4–5).

3.Группа средне-тяжелого инсульта (3 группа) имела распределение, смещенное в сторону более высоких значений CCI

(5–6), что указывает на увеличение коморбидности с ростом тяжести инсульта.

4.Группа тяжелого инсульта (4 группа) показала наибольшую концентрацию пациентов с высокими значениями CCI (5–7), что отражает тесную связь между увеличением тяжести инсульта и количеством сопутствующих заболеваний.

Результаты подчеркивают, что пациенты с высокими значениями CCI чаще относятся к более тяжелым группам инсульта. Это объясняется тем, что наличие нескольких коморбидных состояний (например, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или хронических инфекций) увеличивает риск тяжелого течения инсульта. Следующий шаг, мы решили рассмотреть связь оценок NIHSS и CCI в группах.

Индексы корреляции между медианой шкалы CCI и NIHSS в группах. Таблица №2.

	1гр n=66	2гр n=48	3гр n=49	4гр n=51	Жами n=214
CCI 2	7-9,4% 5,85балл	4-8,3% 7,5 балл	5-10,2% 8,6балл	3-5,8% 10,36балл	19-8,87%
CCI 3	27-36,4% 6,18балл	10-20,8% 8 балл	10-20,4% 9,2 балл	12-23,5% 11,26балл	59-27,57%
CCI 4	15-22,7%	12-25%	11-22,4%	11-21,5%	49-22,89%

	6,3балл	8,2 балл	9,4 балл	11,6 балл	
CCI 5	9-13,6% 6,5балл	16-33,3% 8,25 балл	19-38,7% 9,6 балл	18-35% 12,25балл	62-28,97%
CCI 6	6-9,0% 7,0балл	4-8,3% 8,5 балл	2-4,0% 9,5 балл	4-7,8% 12,75балл	16-7,47%
CCI 7	2-3,0% 7,0балл	2-4,16% 7,5 балл	1-2,0% 9,0 балл	3-5,8% 13 балл	8-3,73%
CCI 8			1-2,0% 10 балл		1-0,46%

Далее, решили убрать проценты % и количество пациентов, и у нас получилась таблица по типу Пифагора, прогнозирование

реабилитационного потенциала по показателям шкалы NIHSS и CCI. Таблица №3.

Прогнозирование реабилитационного потенциала по показателям шкалы NIHSS и CCI. Таблица №3.

	NIHSS 5-6	NIHSS 7-8	NIHSS 9-10	NIHSS 10<
CCI 2	5,8	7,5	8,6	10,3
CCI 3	6,18	8	9,2	11,2
CCI 4	6,3	8,2	9,4	11,6
CCI 5	6,5	8,25	9,6	12,25
CCI 6	7,0	8,5	9,5	12,75
CCI 7	7,0	7,5	9	13
CCI 8			10	

Где зелёный цвет ассоциируется с хорошим реабилитационным прогнозом, жёлтый цвет-сомнительный реабилитационный прогноз и красный цвет-плохой реабилитационный прогноз.

Анализ данных по таблицам выявил следующие:

1. Соответствие CCI и тяжести инсульта (группы):

•Увеличение индекса коморбидности Чарльсона (CCI) наблюдается при переходе от легкого инсульта (1-я группа) к тяжелому (4-я группа). Например: в 1-й группе значения CCI минимальны (CCI 2-4), а в 4-й группе значения CCI максимальны (CCI 5-8);

2. Связь между CCI и NIHSS внутри групп:

•В каждой группе тяжести инсульта значения NIHSS увеличиваются с ростом CCI. Например, в 1-й группе (легкий инсульт): для CCI 2 — NIHSS = 5,8; для CCI 6 и 7 — NIHSS = 7,0; в 4-й группе (тяжелый инсульт): для CCI 5 — NIHSS = 12,25. для CCI 8 — NIHSS = 13. Рассчитан коэффициент корреляции Пирсона между значениями CCI и NIHSS для всех данных.

Коэффициент корреляции $r = 0.92$ ($p < 0.001$), что указывает на очень сильную положительную связь: при увеличении CCI возрастает тяжесть инсульта по шкале NIHSS, то есть тяжесть инсульта увеличивается с ростом коморбидности.

Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) показали значимые различия между группами тяжести инсульта по значениям NIHSS ($p < 0.001$).

В 1-й группе (легкий инсульт) средние значения NIHSS составляют 6,2; во 2-й группе (средний инсульт) средние значения NIHSS составляют 7,8; в 3-й группе (средне-тяжелый инсульт) — 9,1; в 4-й группе (тяжелый инсульт) — 12,1.

Резюмируя, средние значения NIHSS возрастают от 6,2 в группе легкого инсульта (1-я группа) до 12,1 в группе тяжелого инсульта

(4-я группа). Эти различия статистически значимы ($p < 0.001$). Пациенты с высоким индексом коморбидности (CCI 6-8) имеют худшие показатели по шкале NIHSS, что подчеркивает необходимость усиленного медицинского сопровождения. Пациенты с низким CCI (2-3) демонстрируют лучшие результаты, что коррелирует с более легким течением инсульта.

Практическое значение результатов:

1. Прогнозирование тяжести инсульта: Индекс коморбидности CCI может быть использован как дополнительный инструмент для оценки риска тяжелого течения инсульта. Пациенты с высоким CCI должны быть отнесены к группе повышенного риска и получать соответствующую медицинскую помощь.

2. Индивидуализация терапии: Полученные данные свидетельствуют о необходимости разработки индивидуальных реабилитационных стратегий для пациентов с учетом их индекса коморбидности. Например, пациенты с высоким CCI нуждаются в более интенсивной реабилитации и мониторинге.

3. Снижение летальности: Оценка коморбидности на ранних этапах лечения инсульта позволяет прогнозировать возможные осложнения и снизить уровень летальности в группе пациентов с тяжелыми случаями инсульта.

Таким образом, связь между тяжестью инсульта и индексом коморбидности Charlson подтверждает значимость комплексной оценки здоровья пациента для улучшения исходов лечения и реабилитации.

Выводы:

Индекс CCI и шкала NIHSS могут использоваться совместно для стратификации пациентов по рискам и оптимизации тактики лечения. Учет коморбидности важен для прогнозирования исходов реабилитации.

Литература

1. Ларькин В.И., Борт А.А., Лисина Т.А., Поташева А.Д., Хвостов В.А. Ишемический инсульт у пациентов с коморбидной патологией. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2018;118(3-2):15-19.

2. Екушева, Е.В. Постинсультная реабилитация: прогностические критерии восстановления двигательных функций. Учебно-методическое пособие / Е.В. Екушева, Е.С. Кипарисова. – М., 2017. – 88с.
3. Епифанов В.А., Епифанов А.В., Глазкова И.И. и др. Медико-социальная реабилитация больных после инсульта. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. 352 с. DOI: 10.33029/9704–6033–7– 2021-MRI1–352.
4. Зайнутдинов Х. С. Ўзбекистонда инсульт касаллиги билан касалланиш кўрсаткичларининг таҳлили / Х. С. Зайнутдинов, А. Т. Усмонова, Г. А. Султонова // Фармацевтический журнал. - 2021. - N 4. - С. 18-24. - Библиогр.: 4 назв..
5. Инсульт. Руководство для врачей. Под ред. Стаховской Л.В., Котова С.В. М.: Медицинское информационное агентство; 2014
6. Кадыков А.С., Черникова Л.А., Шахпаронова Н.В. Реабилитация неврологических больных. 4-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2021. 560 с.
7. Кадыков, А.С. Реабилитация неврологических больных / А.С. Кадыков, Л.А. Черникова, Н.В. Шахпаронова. – М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 560 с.
8. Ковальчук, В.В. Реабилитация пациентов после инсульта / В.В. Ковальчук, А.О. Гусев // Журнал неврологии и психиатр. им. С.С. Корсакова. – 2016. – Т. 116, № 12-2. – С. 59-64.
9. Мякотных В. С. Инсульт в пожилом и старческом возрасте : материалы двадцать второй международной научно-практической конференции "Пожилой больной. Качество жизни" (2-3 октября 2017 г.) / В. С. Мякотных // Клиническая геронтология. - 2017. - Том 23, N9-10. - С.
10. Назарова Ж. А. Клинико-статистическая характеристика больных с мозговым инсультом : научное издание / Ж. А. Назарова, С. Н. Рахматова, Н. А. Ходжаева // Вестник Ташкентской Медицинской Академии. - 2021. - N 3. - С. 120-123. - Библиогр.: 11 назв..
11. Нарушение ритма сердца в острой стадии ишемического инсульта : научное издание / А. К. Койиров [и др.] // Материалы V съезда ассоциации врачей экстренной медицинской помощи Узбекистана и I Конгресса Евроазиатского сообщества экстренной медицины, посвященного 20-летию системы экстренной медицинской помощи Республики Узбекистан (Ташкент, 11-12 ноября 2021 г). - Ташкент, 2021. - С. 231-232.
12. Расулова Д.К. Коморбид касалликлар инсульт якунини башоратлашда предиктор сифатида // Неврология ва нейрохирургия тадқиқотлар журнали. – Тошкент, 2024. – №5. – 65-69 б. (Impact factor-5,7).
13. Rasulova D.K., Rakhimbaeva G.S., Rasulova M.B. Rehabilitation of the Patient's Paralyzed Limbs and Effectiveness of Mobile Application “Stroke Help // American journal of Medicine and Medical Sciences – USA, 2024. – Vol.14. №9 (14.00.00; №2)
14. Rasulova, M., Rasulova, D., Muratov, F., & Nasrullaev, B. (2021). “LOGOS” in the rehabilitation of post-stroke aphasia. *Journal of the Neurological Sciences*, 429.
15. Michelle L. A. Nelsona,b,c, Kaileah A. McKellara,b, Juliana Yia,b, Linda Kellowayd , Sarah Muncee, Cheryl Cotte,f, Ruth Hallg, Martin Fortinh, Robert Teaselli and Renee Lyons. Stroke rehabilitation evidence and comorbidity: a systematic scoping review of randomized controlled trials.topicsinstrokerehabilitation,2017

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000